

**XORAZM MILLIY TABIAT BOG ‘I SHAROITIDA SCOPULA
FALCOVITSHI (GEOMETRINAE) TURINING BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

**BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SCOPULA
FALCOVITSHI (GEOMETRINAE) IN THE CONDITIONS OF THE
KHOREZM NATIONAL NATURE PARK**

Bekchanov X.O‘.

Urganch davlat pedagogika instituti, professor

Abdullayeva M.R.

Xorazm Ma'mun akademiyasi, tayanch-doktorant

Annotatsiya: Mazkur maqolada (Lepidoptera, Geometridae) *Scopula falcovitshi* turining Xorazm milliy tabiat bog‘i hududida bioekologik xususiyatlarining o‘rganilish natijalari haqida so‘z boradi. Tadqiqot ishlari 2022–2025-yillar davomida Xiva, Urganch, Yangibozor, Xonqa va Tuproqqal’a hududlarida olib borildi. Kuzatuvlar natijasida turning yashash muhiti, rivojlanish bosqichlari (fenologiyasi), oziqlanish xususiyatlari hamda ekologik omillarga moslashuvi tahlil qilindi. Olingan natijalar ushbu turning qurg‘oqchil va yarim cho‘l ekotizimlariga yaxshi moslashganligini ko‘rsatdi. Shuningdek, turning bioindikator sifatidagi ahamiyati asoslab berildi. Tadqiqot natijalari ushbu turning biologiyasi va ekologiyasini chuqurroq anglash hamda tabiatni muhofaza qilish choralari ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Lepidoptera, Geometridae, *Scopula falcovitshi*, bioekologiya, fenologiya, yarim cho‘l ekotizimi, bioindikatsiya

Abstract: This study investigates the bioecological characteristics of *Scopula falcovitshi* within the Khorezm National Nature Park. Field research was conducted during 2022–2025 across the territories of Khiva, Urgench, Yangibazar, Khanka, and Tuproqqala. The study focused on habitat preferences, phenological development, feeding patterns, and adaptive responses of the species to environmental conditions. The results demonstrate that the species is well adapted to arid and semi-desert ecosystems. Key aspects of its life cycle, trophic behavior, and activity patterns were identified. The

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

findings highlight the potential of this species as a bioindicator for assessing environmental conditions. The outcomes of this research contribute to a better understanding of regional biodiversity and may support the development of conservation strategies.

Keywords: Lepidoptera, Geometridae, *Scopula falcovitshi*, bioecology, phenology, semi-desert ecosystems, bioindication

Kirish. Geometridae oilasiga mansub kapalaklar turli ekotizimlarda keng tarqalgan bo‘lib, deyarli barcha qit‘alarda uchraydi. O‘rmonlar, bog‘lar, cho‘l va tog‘ hududlarida yashaydi. O‘simliklar- ko‘pincha barglar bilan oziqlanadi. Dunyo bo‘yicha 23 mingdan ortiq turi mavjud. O‘zbekistonda ham bu oilaning ko‘plab vakillari uchraydi va ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra kamida 70 dan ortiq turi qayd qilingan. Ayrim turlari o‘rmon va yashil hududlarda muhim ekologik rol o‘ynaydi. Asosan tunda faol, ba‘zi turlari kunduzi ham uchraydi. Oziq zanjirida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ba‘zi turlari qishloq xo‘jaligiga zarar yetkazishi mumkin. Qanotlari odatda yassi va keng yozilgan holatda turadi, nozik chiziqli naqshlar bo‘ladi. Ranglari ko‘pincha yashil, jigarrang yoki kulrang, bu ularning yashirinishi, ya‘ni kamuflyaj qilishiga yordam beradi. Ko‘pincha novda yoki shoxga o‘xshab dushmanlardan yashiradi. Geometridae oilasi lichinkalarining o‘ziga xos xususiyati –harakatlanishida oyoqlarining kamligi natijasida tanasini bukib oldinga “o‘lchab” boradi. Shu sababli ularni “o‘lchab yuruvchi qurtlar” deyiladi. Geometridae nomi ham shundan kelib chiqqan, “geo” (yer) va “metron” (o‘lchov).

Scopula - Sterrhinae kichik oilasiga mansub geometrik kapalaklar avlodi hisoblanadi. U taxminan 800 turni o‘z ichiga oladi. Dunyo bo‘ylab (Antarktidadan tashqari), shu jumladan Polineziyaning chekka orollarida ham uchrayd, ko‘pchilik turlari tropik va subtropiklarda qayd etilgan. Kapalaklar kichik va o‘rta kattalikda, qanotlari 11-70 mm, odatda 25-35 mm. Qanotlari odatda och (oq, sarg‘ish, kamroq kulrang va jigarrang). Lichinkalari polifag bo‘lib, ko‘pincha o‘tlar va qurigan barglar bilan oziqlanadi. Qanotlari juda o‘zgaruvchan, bu guruhni aniqlash uchun bitta belgidan foydalanib bo‘lmaydi. Deyarli barcha ranglar uchraydi, lekin somon yoki kulrang-jigarrang odatda ustunlik qiladi. *Scopula* o‘rmon va ochiq yashash joylaridan turlarni o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina turlar kunduzi faol bo‘ladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Scopula falcovitshi (Viidalepp, 1992) - Markaziy va O‘rta Osiyo hududlarida uchraydigan, ammo yetarli darajada o‘rganilmagan turlardan biri hisoblanadi. Xorazm milliy tabiat bog‘ining iqlim va o‘simlik qoplami ushbu tur uchun qulay ekologik sharoit yaratadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — turning bioekologik xususiyatlarini kompleks o‘rganish va uning ekotizimdagi rolini aniqlashdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar 2022–2025-yillarda Xiva, Urganch, Yangibozor, Xonqa tumanlari hamda Tuproqqal’a massivida olib borildi. Kapalaklarni ushlabda fenologik kuzatishlar va umume’tirof etilgan entomologik metodlar hamda asboblari (elektrik generatorlar, proyektor va 25 V li Camelion lampali Naturaliste 150 entomologik moslamasi) qo‘llanildi. Kapalaklarni sistematik jihatdan aniqlash maqsadida Gofman-Xolodkovskiy (1897), K. Lampert (1913), Klyuchko (1974, 1978), M. Koch (1991), Poltavskiy (2010), A.Матов (2017; 2020), V.КОНОНЕНКО (2005; 2010; 2016), boshqa olimlarning atlas-aniqlagichlaridan foydalanildi.

Tadqiqot hududi keskin kontinental iqlimi bilan ajralib turadi, yoz oylarida yuqori harorat va past namlik kuzatiladi.

Natijalar. Kuzatuvlar natijasida Scopula falcovitshi asosan yarim cho‘l hududlarida, xususan: sho‘rxok tuproqlarda, qumli maydonlarda, siyrak o‘simlik qoplamiga ega joylarda uchrashi aniqlandi. Turning tashqi ko‘rinishi kichik o‘lchamli bo‘lib, qanotlari och ranglarda bo‘lib, muhit bilan uyg‘unlashishga xizmat qiladi. Lichinkalari esa uzunchoq bo‘lib, Geometridae oilasiga xos “o‘lchab yurish” harakati bilan ajralib turadi.

Turning rivojlanishi to‘liq metamorfoz orqali kechadi:

Tuxum bosqichi (qisqa va sezgir)

Lichinka bosqichi (asosiy oziqlanish davri)

G‘umbak bosqichi (passiv davr)

Imago bosqichi (ko‘payish va tarqalish)

Umumiy rivojlanish muddati 25–40 kunni tashkil etadi. Lichinkalari asosan tol (Salix) daraxti barglari bilan oziqlanadi. Faollik asosan tungi vaqtlarda kuzatildi.

Muhokama. Natijalar turning qurg‘oqchil muhitga moslashganligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, ranglanish va yashirin hayot tarzi uni tabiiy dushmanlardan himoya qiladi. Oziqlanishdagi moslashuvchanlik (polifaglik) esa turning turli sharoitlarda yashash imkoniyatini oshiradi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Turning rivojlanish tezligi iqlim omillariga bog‘liq bo‘lib, bu uning fenologik moslashuvchanligini ifodalaydi. Ushbu holatlar Geometridae oilasining boshqa vakillariga xos xususiyatlar bilan mos keladi.

Xulosa. Scopula falcovitshi (Viidalepp, 1992) - Xorazm milliy tabiat bog‘i ekotizimida muhim ekologik ahamiyatga ega. Uning bioekologik xususiyatlari qurg‘oqchil sharoitlarga yuqori darajada moslashganligini ko‘rsatadi.

Mazkur turdan bioindikatsiya maqsadlarida foydalanish hudud ekologik holatini baholashda samarali usul bo‘lishi mumkin. Kelgusida turning populyatsion dinamikasi va iqlim o‘zgarishlariga reaksiyasini chuqur o‘rganish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gorbunov, P.Yu. (2011). Vysshie cheshuiekrylye (Macrolepidoptera) pustyn’ i yuzhnykh stepey Zapadnogo Kazakhstana [Higher Lepidoptera of deserts and southern steppes of Western Kazakhstan]. Ekaterinburg: Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch RAS. — 192 p.
2. Bekchanov, Kh.U., Bekchanov, M.Kh., Abdullayeva, M.R., Yadgarova, N.S., & Yavkachev, D.A. (2024). O‘zbekiston Respublikasi Quyi Amudaryo Davlat biosfera rezervati tangachaqaqnotlilari [Butterflies and moths of the Lower Amudarya Biosphere Reserve]. Bookmany Print. — 136 b.
3. Koch, M. (1991). Schmetterlinge Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch für alle Tag- und Nachtfalter. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlag. — 450 p.
4. Klyuchko, Z. (1974, 1978). Opredelitel’ nasekomykh Evropeyskoy chasti SSSR. Vol. IV: Lepidoptera. Moscow: Nauka.
5. Hampson, G.F. (1894). The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Moths Vol. II. London: Taylor and Francis. — 607 p.
6. Herrich-Schäffer, G.A.W. (1851). Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. Band 4. Regensburg: Manz Verlag.
7. Yuldashev, R.B., & Tillaev, N.R. (2019). Agroekotizimlarda hasharotlar xilma-xilligi va biologik muvozanat masalalari. O‘zbekiston biologiya jurnali, 1(2), 35–42.
8. Scoble, M.J. (1999). Geometrid Moths of the World
9. Southwood, T.R.E. (1978). Ecological Methods
10. Slansky, F., & Rodriguez, J.G. (1987). Nutritional Ecology of Insects